

KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OPERATSION FAOLIYAT TAHLILINING ZARURLIGI

Qlichev Baxtiyor Pardayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliyaviy tahlil” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar faoliyatini rivojlantirishda operatsion faoliyati tahlilining zarurligi, tahlil natijasida olingan natijalarning soha rivoji uchun qo‘llashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: operatsion faoliyat, korxonalar samaradorligi, muammoli jihatlari, tahlilni tashkil etish zarurligi, erishiladigan natijalar

Har bir davlatda iqtisodiyotning turli tarmoqlarining rivojlanishi shu tarmoqda faoliyat olib borayotgan iqtisodiy subyektlarning faoliyatiga, uning natijaviyligiga bog‘liq hisoblanadi. Jahon amaliyotida korxonalar operatsion faoliyati tahlilini tashkil etish va mazkur faoliyat samaradorligini oshirishda turli yo‘nalish, usul va metodlardan foydalaniladi. Lekin mazkur usullarda operatsion faoliyat tahlilini tashkil etishning umumiy jihatlari nazarda tutilgan bo‘lib, iqtisodiyotning aniq bir sohasida, shu sohaning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib operatsion faoliyat tahlilini tashkil etish masalalari nisbatan kam o‘rganilgan. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda operatsion faoliyat tahlilini tashkil etishda turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, ularni qo‘llash doirasi korxonalar faoliyat olib boradigan tarmoq va sohalar xususiyatidan kelib chiqib belgilanishi lozim. Shu boisdan, ishlab chiqarish, servis, qishloq xo‘jaligi, savdo va boshqa tarmoqlarda har bir tarmoqning o‘ziga xos xususiyatlariga asoslangan operatsion faoliyat tahlilini tashkil etish va uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning eng muhim jihatlardan biri, iqtisodiyotning real sektori korxonalar faoliyatini rivojlantirish asosida mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini keskin oshirish, bandlik masalalarini hal qilish, aholi daromadlarini ko‘paytirish hamda milliy farovonlikni ta‘minlashdan iboratdir. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan «Respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi qarorining ikkinchi bandida keltirilgan “mahsulot ishlab chiqarish va mavjud quvvatlarni kengaytirish, ulardan samarali foydalanish hamda uni kengaytirish”²⁶⁵ kabi vazifalarini bajarishda mazkur tadqiqotda erishilgan natijalar muhim ahamiyat kasb etadi. Operatsion faoliyat tahlilini o‘tkazish va uni takomillashtirish masalalariga bugungi kunda katta e’tibor qaratish obyektiv zaruratga aylanib, bu bo‘yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiriq etish ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi.

Korxonalar operatsion faoliyati tahlilini takomillashtirish bo‘yicha olib boriladigan tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati olingan natijalarning

²⁶⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Prezidentning “Respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2022-yil 24-yanvar PQ-99-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 2022-yil, 07/22/99/0060-son

asoslanganligi, ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarning korxonalar operatsion faoliyati tahlilini takomillashtirishga xizmat qilishi bilan izohlanadi.

Operatsion faoliyat tahlilini tashkil etish va uni rivojlantirish borasidagi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanadigan xo'jalik yurituvchi subyektlarda operatsion faoliyatning samaradorligini oshirishga yordam beruvchi boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda qo'llash faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, tadqiqot natijalarining oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya va moliya mutaxassisligida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish maqsadida o'qitiladigan fanlar va modullar bo'yicha o'quv dasturlari va resurslarini takomillashtirish jarayonida foydalanish sohada yetuk kadrlar tayyorlashda ta'lim samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Korxonalarda operatsion faoliyat tahlilini zarurligini quyidagicha izohlash mumkin. Birinchidan, ishlab chiqarish korxonalarining bevosita funksional vazifasi, mahsulot ishlab chiqarish va sotishni samarali amalga oshirish lozimligi inobatga olinadi. Ikkinchidan, korxonaning investitsion va innovatsion rivojlanishi korxonada faoliyat olib boradigan soha rivoji uchun yo'naltiriladi. Uchinchidan, soha rivoji bo'yicha hukumat doirasida qabul qilinadigan qarorlar ijrosi manzilli yo'naltiriladi hamda korxonada imkoniyatlari va quvvatlari ham ushbu vazifani bajarishga qodir bo'lishligi ta'minlanadi. To'rtinchidan, barcha mavjud imkoniyat va vositalardan maqsadga muvofiq foydalana oladigan yetarli malakaga ega bo'lgan mutaxassislar ham mavjud bo'lishi kerak. Ushbu sanab o'tilgan jihatlar birgalikda ishlab chiqarish korxonalarining operatsion faoliyati samaradorligini tashkil qiladi (1-rasm).

1-rasm. Korxonalarda operatsion faoliyat samaradorligining shakllanishi jarayoni²⁶⁶.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, operatsion faoliyat samaradorligiga erishish uchun albatta xo'jalik yurituvchi subyektlarda sodir bo'lgan jarayonlar natijasi lozim bo'ladi va ushbu natijalar aniq raqamlarda ifodalangan ko'rsatkichlarda ham o'z tasdig'ini topishi lozim.

Umuman olganda, korxonalarining moliyiy-xo'jalik faoliyatining samaradorligi va natijaviyligi bevosita operatsion faoliyat natijalariga bog'liq hisoblanadi. Bu birinchidan, operatsion faoliyat korxonaning asosiy daromad olib keluvchi faoliyat turi ekanligi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, operatsion faoliyat natijalari moliyaviy va

²⁶⁶ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

investitsiyaviy faoliyat natijaviyligiga ta'sir etuvchi asosiy omil, ularni harakatlantiruvchi dastak hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalar operatsion faoliyat tahlili va uni tashkil qilishning nazariy masalalarini tadqiq qilish jarayoni shuni ko'rsatdiki, mamlakatimiz iqtisodiyotida xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati, erishayotgan moliyaviy natijalari muhim ahamiyatga egaligiga qaramasdan, olimlarimiz tomonidan yetarli darajada o'rganilmagan va mos ravishda iqtisodiy adabiyotlarda ham kam yoritilgan. Zero, xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy daromad olib keluvchi operatsion faoliyat natijalari, uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari bugungi kun tahliliy izlanishlarining asosini tashkil etishi kerak. Ushbu jihatlarni inobatga olib, tadqiqot ishimizda korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatida operatsion faoliyat natijalarining ahamiyati, operatsion faoliyati tahlilining mazmuni va uni tashkil etish zurligi masalalari ko'rib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қличев Бахтиёр Пардаевич. (2024). Ишчилар кўнимсизлиги таҳлили. World Scientific Research Journal, 23(2), 287-294. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3042>

2. Қличев, Б. П. (2022). Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. Science and Education, 3(5), 1719-1728.

3. Қличев Бахтиёр Пардаевич, (2023). Корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. Issues of improving the analysis of the volume of production at enterprises. Образование наука и инновационные идеи в мире, 13(7), 42-49. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/2782>

4. Qlichev, B. (2024). Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4). Retrieved from <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/1674>

5. Klichev Bakhtiyar Pardayevich. (2024). Problematic aspects of organizing cvp-analysis in the enterprises of Uzbekistan. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 5(5), 241-248. Retrieved from <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/4906>

БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИ СИФАТ ТАВСИФИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ

Рахматова Шахноза Шукуровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

Хозирги бозор иқтисодиёти муҳотида хўжалик юритувчи субъектнинг мўтадил фаолият юритиши рақобатнинг кучайиши, ўсиб бораётган технологик инновациялар, ҳуқуқ ва ахборот майдонидаги кучли ўзгаришлар сабаб жуда мураккаб жараён бўлиб қолди. Бу эса ўз ўрнида мана шундай ўсиш ва силжишларга бардош бериш учун хўжалик юритувчи субъектларда пухта ўйланган бошқарув тизимида самарали бошқарув қарорларини қабул қила олиш салоҳиятини оширишни талаб қилади.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2024-yil 14-15-iyun

Termiz – 2024

UO‘K: 332.1:004(08)

KBK: 65.04ya43

M 52

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR
YO‘NALISHLARI” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman**

Mazkur to‘plamda iqtisodiyot, moliya, soliq, bank ishi, raqamli iqtisodiyot, ekonometrika, turizm, buxgalteriya hisobi va audit sohalarida tadqiqot olib borayotgan respublikamizdagi taniqli olim va mutaxassislar, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, doktorantlarning zamonaviy tadqiqotlari: mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni tashkil etishning innovatsion yechimlari, mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish masalalari; mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari, mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va pul-kredit tizimini takomillashtirish yo‘llari, buxgalteriya hisobi va auditni rivojlantirish orqali mintaqa taraqqiyotini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari kabi masalalar o‘z aksini topgan. Mazkur to‘plam materiallaridan barcha turdagi ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar, talabalar hamda sohaga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy kengashining 2024-yil 23-maydagi № 7-bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas’ul muharrirlar:

A.Sh.Shaydullayev - TerDU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;
O.A.Abdug‘aniyev - TerDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani.

Tahrir hay’ati a’zolari:

E.X.Avazov	O.Q.Xatamov
O‘.D.Rajabov	G.M.Abdulxayeva
S.J.Gadoyev	B.E.To‘rayev
O.T.Mahmudov	N.J.Nurmatov
S.T.Toshaliyeva	U.T.To‘lakov

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

ISBN: 978-9910-724-37-4

© Termiz davlat universiteti

© “Surxon ilm nashri” nashriyoti, 2024-y.

MUNDARIJA:

Termiz davlat universiteti rektori Toshqulov Abduqodir Hamidovichning kirish soʻzi.....3

1-SHOʻBA. MINTAQA IQTISODIY SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Тухлиев Н. Креатив иқтисодиёт: муаммолар ва имкониятлар.....	5
Тошқулов А.Х. Қишлоқ хўжалиги корхоналари иқтисодий фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш.....	13
Алмарданов М.И. Худудларда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлаштиришнинг устувор йўналишлари.....	17
Mahmudov N.M. Oʻzbekiston iqtisodiyotini jadal rivojlantirish asosida yuqori iqtisodiy oʻsishga erishish yoʻllari.....	20
Эргашев Р.Х. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш.....	24
Хужамкулов Д.Ю. Аҳоли турмуш фаровонлигини оширишнинг асосий омиллари.....	32
Abdixalilov Oʻ.U. Mevalardan sharbat ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida xomashyo va tayyor mahsulot sifatini muvofiqlashtirish.....	34
Abdurakhmonov B. Priority areas of socio-economic development in the region.....	35
Akramov B.O. Mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish xususiyatlari.....	37
Allaniyazov P.A. The economic potential of the region and the possibilities of using smart technologies in the development of poultry farms.....	40
Bobanazarova J.X., Salohiddinova M.A. Yoshlar orasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning oʻziga xos xususiyatlari.....	43
Болтаев Ж. Оилавий тadbirkorликни ривожлантиришда берилаётган имкониятлар.....	46
Джанадилова Д.К. Экономический потенциал региона и возможности развития железнодорожных грузовых перевозок.....	50
Egamnazarova G. The status of the population's use of the stock market in Uzbekistan.....	52
Embergenov A.J. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishga innovatsion yondashuv.....	55
Ergasheva K.I. Transport jarayonlarini optimallashtirish: logistik yechimlarning roli.....	58
Isakov A.Y. Oʻzbekistonda mintaqa infratuzilmasini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari.....	60
Ismailov A.M. Oʻzbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbollari.....	64
Ismailov A.M. Sanoatda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish..	67
Jumanazarova F.Sh. Oʻzbekiston Respublikasida tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish.....	69

Jumayeva S.B. Surxondaryo viloyati iqtisodiyoti tarmoqlarining investitsion faoliyati tahlili.....	67
Kadirova Sh.I. Sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini samarali boshqarishning tavsifi va tendensiyalari.....	75
Калбаева Ш.Б. Эффективное использование экономического потенциала региона и развитие грузовой логистики.....	78
Karimov J.K., Rahimboyev M.I. Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiy tarmoqlarida bandlar dinamikasi.....	80
Kasimov A.A. Sanoat tarmoqlarini samarali joylashtirish yo‘llari va mexanizmlarini takomillashtirish.....	82
Мирзаев З.А. Саноат корхоналарида иқтисодий ўсишнинг ўзига хос жиҳатлари.....	88
Мирзаев З.А. Анализ факторов влияющих на экономический рост предприятий.....	92
Mambetkarimov S.M. Problems of using the economic potential of the region and developing a green economy.....	96
Muratov A.T. Main methodological approaches to assessing the impact on the level of economic and financial potential of the region.....	99
Musabaev R.X., Janabaev A.J. Kichik biznes yakka tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash, investitsiyalar kiritish va echkichilik sohasini rivojlanish imkoniyatlari.....	101
Nabiyeva N.N. Iqtisodiy o‘sish va ishsizlik.....	103
Normurodov A.A. Challenges of inclusive and sustainable economic growth in Uzbekistan.....	106
Nurmatov N.J. Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resursidan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	109
Oripova G.N. Mintaqada ichki savdo rivojlanishini tadqiq etishning nazariy-metodologik jihatlari.....	112
Otajonova Ch.P. O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalarni hududlar kesimida to‘g‘ri taqsimlash, hududlar iqtisodiy rivojlanishining asosi.....	115
Qazaxbaev E.S. Women’s entrepreneurship: socio-economic motivations and factors.....	118
Qdirbaeva A.M. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish va tadbirkorlikning jadal rivojlanishini ta’minlash.....	121
Raximov A.I. Hududlarning ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sohasini rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotiga ta’siri (Xorazm viloyati misolida).....	124
Saatmurotov Sh. Analysis of industrial production of Surkhandarya region.....	127
Собитова Р.С. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш.....	129
Собитова Р.С. Саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражаси.....	138

Тиркашев У.М. Иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш.....	143
Тоҗиёева М.В. Hududlarda inson resurslaridan samarali foydalanish.....	148
Тўхтамуродов Д.Н. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омилларнинг ўзаро боғлиқлиги.....	150
Umarova G.T. Aholi bandligining mintaqaviy xususiyatlari va tarmoq tarkibi tahlili.....	153
Utepbergenov A.A. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishda qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talab va sug‘urta xizmatlarining roli.....	156
Xalimjanov D.E., Po‘latqulova I.Sh. Oziq-ovqat xavsizligini ta‘minlashda mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish.....	159
Xalimjanov D.E., Yoqubjonova N.U. Klasterlar – mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy asosi sifatida.....	163
Xayitmuradov A.G‘. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish modeliga o‘tish muammolarini hal qilishning asosiy konseptual yondashuvlari.....	167
Xo‘jamqulov B.T. Surxondaryo viloyatida qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	171
Xudayberganov D.T., Farxodova Sh.D. Mintaqada savdo salohiyatini oshirish masalalari.....	174
Yuldashev F.T. Korxonalarda ishlab chiqarishning asosiy yo‘nalishlari.....	177
Зарипов Х.З. Инсон капитали ҳақидаги илмий фикрнинг назарий асослари ва ривожланиши.....	179
Зарипова М.Ж. Юқори малакали кадрлар тайёрлаш механизми иқтисодий барқарорликни таъминлаш омили сифатида	182
Зарекеев А.А. Перспективы повышения эффективности производства на виноградниках в эффективном использовании экономической мощности региона.....	185
2-SHO‘BA: MINTAQA IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI PROGNOZLASHTIRISH MASALALARI.	
Xatamov O.Q., Ibragimov Q.T. Uy-joy qurilish korxonalarining uchun uzoq muddatli majburiyatlarning mahsulot tannarxiga nisbati tahlili.....	188
Абдуғаниев О.А. Минтақаларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини полином моделлари бўйича адаптив баҳолаш ва кўп вариантли прогнозлаш.....	189
Abduxoliqova M., Rashidova N., Botirov Sh. Menejment va boshqaruv.....	194
Axmedov A.B. Increase the investment attractiveness of the region based on the development of investment marketing.....	197
Ахмедов З.С. Транспорт-логистика марказларини рақамлаштиришнинг иқтисодий аҳамияти.....	201
Badalbaev F.S. Modern manager-competitive manager.....	204

Бобомуратов И.И. Паррандациликда статистик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш хусусиятлари.....	209
Boymirzayev F.R. Dirixle masalasini Puasson tenglamasi uchun umumlashtirish.....	212
Hojiqulova F.D. Surxondaryo viloyati aholi jon boshining asosiy kapitaliga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmini ARIMA modeli yordamida prognozlashtirish.....	215
Ibragimov Q.T., Sheraliyeva N.A., Ergashova I.G’. Surxondaryo viloyatidagi uy-joy qurilish korxonalarining rentabellik darajasi bo‘yicha tahlil.....	222
Jo‘rayev O.A. Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini baholash.....	224
Kalimullina N.V. Qurilish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini to‘rli graf usullari yordamida baholash.....	226
Kamoldinov M.B. “Iqtisodchilar uchun matematika” fanini o‘qitishda tor tebranish tenglamasi uchun ocal va nolokal hamda koshi masalaning umumlashgan yechimini Sobolev fazosida zamonaviy metodlar yordamidagi yechimlarini mavjud va yagonaligi haqida.....	232
Куйчиев О.Р., Маматкулов Л.О. Влияние цифровых технологий на производительность труда и экономический рост.....	235
Mamatkulov T.D. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda hududiy mehnat resurslaridan samarali foydalanish yo‘llari.....	237
Matëkubova D.O. Бизнес тузилмаларини диверсификация қилиш моделлари ва усуллари.....	240
Matëkubova D.O. Иқтисодиётларни жадал интеллектуаллаштириш шароитида маҳаллий бизнес тузилмаларининг инновацион ривожланиш динамикаси.....	244
Opayev B.A. Hududda kichik biznes rivojlanish tendensiyasining iqtisodiy-statistik tahlili va mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari.....	247
Qulboshev M.P. Impact of artificial intelligence on economy	251
Shakarova D.R. Temir yo‘l transportida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish	255
Tashbayev B.U., Boborajabova N.O. Biznes yuritishda siyosiy va huquqiy omillar.....	257
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	260
Toшалиева С.Т. Худуд кичик тadbirkorlik фаолияти ривожланишини баҳолашда динамик эконометрик моделлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	262
Turayev B.E. Qurilish ishlab chiqarish hajmiga investitsiyalar ta’sirini ekonometrik baholash.....	269

Utebergenov A.O. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalangan holda temir yo‘l sanoatida xizmat ko‘rsatishga asoslangan biznes modellar.....	273
Xojanazarov N.R. Mintaqtada iqtisodiy o‘shishni oshirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va zaruriyati.....	277
Xolmurodov O.V. Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar hajmini prognozlash.....	279
Xolov A.X., Ummatqulov T.U. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish modellari.....	282
Xudoyberdiyev J.J. O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allik darajasining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar va uni aniqlash mezonlari.....	288
Xuramov S.A. Raqamli iqtisodiyot texnologiyalarining tavsifi.....	294
3-SHO‘BA: MINTAQADA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	
IMKONIYATLARI.	
Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Зиёрат туризмни ривожлантиришда туристик кластерлаш усулидан фойдаланиш йўллари.....	298
Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Минтақанинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишда зиёрат туризм тармоғининг аҳамияти.....	302
A‘zamov S.A. O‘zbekistonning turizm salohiyati.....	307
Aliyarov O.A. Surxondaryo viloyati turizm salohiyatini oshirish yo‘llari.....	310
Amaniyazova R.B. Mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari.....	313
Axrorova N.U. Talabalar turizmining sayohat va turizmning boshqa turlari bilan integratsiyalashuv jarayonlari.....	317
Eshbekov M. O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	319
Jumaniyazova R.Q. Turizm infratuzilmasining shakllanishida innovatsiyalarni ahamiyati.....	324
Kadirov O‘.B. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari.....	327
Kobilova Z.B. Theoretical issues of the assessment of touristic and recreational potential in our country.....	329
Nazarov X.A. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda geoaxborot texnologiyalarning ahamiyati.....	333
Панжиева Н.Н. Стратегии улучшения региональных рынков туристических услуг.....	336
Пулатова С.Ю. Государственное регулирование в развитии сферы культурного туризма.....	338
Пулатова С.Ю. Мировой опыт государственного регулирования культурного туризма.....	341
Ражабов Ў.Д. Ўзбекистонда маҳаллий ва халқаро диний туризмни ривожлантириш истикболлари.....	343
Umarov Dj.S., Zurobov J.A. Turizmni rivojlantirish amaliyoti va amaldagi tamoyillar.....	346

Zaripboyeva U. Xorazm viloyatining turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	348
Xamzayeva D.S. O‘zbekistonda ekoturizmning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari.....	352

**4-SHO‘BA: MINTAQADA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI
TA’MINLASH VA PUL-KREDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH
YO‘LLARI.**

Бобакулов Т.И. Ўзбекистон республикасида пул-кредит сиёсатини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари.....	358
Худойкулов С.К. Худудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш методологияси.....	364
Саттаров О.Б. Тижорат банклари рейтингига таъсир этувчи омилларнинг амалий таҳлили.....	371
Тошматов Ш.А. Солиқ функциялари ва улардан иқтисодиётни тартибга солишда фойдаланиш масалалари.....	375
Absamatov A.E. Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida islomiy bank xizmatlirini joriy etish masalalari.....	381
Absamatov A.E. Tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarning xususiyatlari.....	384
Agzamov A.T., Nurmatov N.J. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ini hisoblash va undirish tartibini yanada takomillashtirish yo‘llari.....	387
Aliyarov O.A., Amonov M.O. O‘zbekiston Respublikasining pul-kredit siyosati, tijorat banklarining maqsadi va vazifalari.....	395
Aralova G.B. Zamonaviy sharoitda O‘zbekiston sug‘urta bozorini rivojlantirish masalalari.....	399
Ashurov J.E. Tizimli ahamiyatga molik banklar faoliyatiga nazariy qarashlar.....	401
Avazov E.X. Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati va bartaraf etish yo‘llari.....	403
Gadoyev S.J. Kredit mexanizmining elementlari o‘rtasidagi aloqadorlikni ta’minlash masalalari.....	406
Gadoyev S.J., Toshpulatova D.Dj. Kredit mexanizmining zamonaviy holati.....	409
Ибодуллаев Ш.Т. Тижорат банкларининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари.....	414
Imomova M.V. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mahalliy soliqlarning o‘rni.....	416
Ismoilov M.Q. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni taminlashda hududlarning soliq potensialining o‘rni.....	418
Жумаев Ш. Солиқ маъмурчилигида солиқ тўловчиларга кўрсатиладиган хизматларни такомиллаштириш.....	421
Камалов М.Н. Лизинг хизматларининг афзалликлари ва хусусиятлари.....	425

Махмудов О.Т., Алламуродова Ф.А. Тижорат банклари рейтингини аниқлашнинг зарурлиги ва аҳамияти.....	428
Махмудов О.Т. Euromoney методи бўйича тижорат банклари рейтингини аниқлаш услугиёти.....	431
Мўминова М.Б. Иқтисодий модернизиациялаш шароитида банкларни инновацион бошқаришни такомиллаштириш.....	435
Muhitdinova N.I., Yodgorova Z.Y. O‘zbekistonda pul-kredit siyosatini amalga oshirish konsepsiyasi.....	438
Narboyev S.A. Korxonaning moliyaviy salohiyatini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	440
Norqulova Sh. Moliya tushunchasi va uning funksiyalari.....	442
Pardayev X.G‘. Davlat moliyani boshqarishda moliyaviy nazoratning ahamiyati.....	445
Pardayev X.G‘. Davlat moliyaviy nazoratining iqtisodiy mohiyati.....	448
Қиёсов Ш.У. Жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқ: хусусиятлари ва вазифалари.....	451
Qodirov B.T., Razzaqov M.B. Ways to ensure financial stability and improve the monetary system in the region.....	454
Қодиров Б.Қ. Тўғри ва эгри солиққа тортиш ҳисобини такомиллаштириш йўллари.....	457
Расулов Д.Д. Тижорат банкларида ипотека кредитларини молиялаштиришнинг назарий асослари.....	460
Sadullayeva M.G‘. Хорижий кредитлар орқали капитал жалб qilish.....	463
Sultanov Sh. Mintaqada bank xizmatlari samaradorligini oshirish masalalari.....	466
Тўхсанов Қ.Н. Солиқ қарздорлигини ундириш усулларини такомиллаштириш.....	469
Тоҳиров М.Т. Мамалакатимизда субсидия тизимида доир муаммолар.....	473
Тугалов Б.Қ. Валюта рискни бошқаришда хеджирлаш усулидан фойдаланишнинг аҳамияти.....	475
To‘lakov U.T. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash yo‘llari.....	477
Turanov M.Sh. Tijorat banklarida foydasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	480
Turanov M.Sh. Foydaning iqtisodiy mohiyati va uni shakllantirishning nazariy xususiyatlari.....	482
Туропова Н.Х. Худудларни ривожлантиришда тартибга солувчи солиқларнинг аҳамиятини ошириш масалалари.....	485
Умарова М.Б. Ўзбекистонда банкларини трансформациялаш жараёнида рақамли банк хизматларни жорий этиш усуллари.....	490
Xalikchayeva S.I. Mintaqa moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda soliq bazasini aniqlashning ahamiyati.....	492
Зайнутдинов Б.О. Солиқ маъмуриятчилигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва солиқ назорати методологиясини такомиллаштириш.....	495

Ziyodullayev S.M. Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirish bo'yicha xorij tajribasi.....	499
Zokirova G.A. Mintaqada moliyaviy savodxonlikni oshirish yo'llari.....	504
5-SHO'BA: BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQA TARAQQIYOTINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.	
Исмоилов Ш.С. Асосий воситаларнинг ҳисоби ва аудити.....	507
Давлетов И.Р. Корхонани тугатиш: муаммо ва ечимлар.....	510
Bobojonova M.O. Raqamli iqtisodiyot va uning buxgalteriya hisobida tutgan o'rni.....	513
Maxmudova Sh.E. Korporativ boshqaruv va ichki auditning uzviy bog'liqligi.....	516
Мусабоев Р.Х., Жанабаев А.Ж. Қорақолпоғистон Республикаси худудида чорвачилик, кичик бизнес ва бухгалтерия ҳисобининг зарурлиги ва вазифалари.....	518
Qlichev B.P. Korxonalar faoliyatini rivojlantirishda operatsion faoliyat tahlilining zarurligi.....	522
Рахматова Ш.Ш. Бухгалтерия ахбороти сифат тавсифининг замонавий талқини.....	524
Шаякубов Ш.К. Вопросы классификации видов и статей коммерческих расходов.....	527
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	530
Toyirov A.Y., Sadullayev O.T. Buxgalteriya hisobi va auditning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	532
Yusupov G.A. Ichki auditning funksiyalari.....	535